

УДК 32.019.51: 316.752.4

DOI:

О ПОТЕНЦИАЛЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ДИСКУССИИ ВОКРУГ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Кузьмин Н. Н.

***Аннотация:** Дискуссия вокруг традиционных ценностей должна основываться на научном анализе феномена традиции. Однако критика политики продвижения традиционных ценностей как правило основывается на идеологических предпочтениях. Острые критики направлены на признак «традиционные», идеология отрицания традиционных ценностей основывается на противопоставлении традиционного и современного обществ. Утверждается, что традиции мешают развитию, что их нужно отринуть для того, чтобы идти вперед. Традиционности приписывается любые негативные проявления, наблюдавшиеся в прошлом. Политика традиционных ценностей обвиняется в попытке возродить эти негативные явления. Научный подход к феномену традиции утверждает, что традиция присуща любому обществу, является значимым общественным ресурсом. Традиция ограничивает дестабилизирующую составляющую, которая присутствует в любых социальных изменениях. Традиция поддерживает общество в периоды кризисов, а они являются неотъемлемой частью социальной динамики. Традиция – это не только условие, инструмент сохранения стабильности социума, но и является проявлением процессов самоорганизации в обществе, она изменчива по своей природе. Традиции динамичны и подвержены изменениям вместе с меняющимся обществом. Формирование и функционирование традиции основано на отборе практик прошлого. Традиция – это не то, что было передано нам из прошлого, а то, что мы сами, по своей воле, взяли из прошлого. Традиционные ценности основаны на опыте предков, но конструируются в настоящем, чтобы строить будущее. Традиция – это то, что мы целесообразно находим в прошлом. Использование традиционных ценностей, их внедрение – это рациональное действие, определяемое насущными задачами, целями, стоящими перед обществом и государством.*

***Ключевые слова:** традиционные ценности, традиция, конструктивизм, коллективизм, социальная технология.*

Традиционные ценности – это одна из самых горячих и неоднозначных тем в российском гуманитарном и обществоведческом научном дискурсе. В одной из научных статей [1] проводились данные, что в 2022-23 гг. было опубликовано 60% работ, посвященных проблеме традиционных ценностей, от всего массива по данной проблематике, начиная с 1994 г. А всего за два выше указанных года в системе eLibrary было опубликовано более 800 текстов, в названии и ключевых словах которых использовался термин «традиционный ценности».

Очевидно, что таких условиях сколько бы содержательный научный обзор невозможен, да и задача данной статьи не в этом, а в том, чтобы обратить внимание на некоторые важные аспекты общественной полемики вокруг феномена традиции в контексте политики продвижения традиционных ценностей и обосновать необходимость дискуссии по этому поводу. Поскольку внедрение традиционных ценностей в данный момент является политическим решением, то сама природа политического определяет то, что полемика вокруг такого решения без корректирующих действий может приобретать деструктивный характер, когда противоборствующие позиции будут отдаляться, в результате чего безудержная апологетика и нигилистическая критика будут взаимно дискредитировать друг друга. Опыт идеологизированности советского периода говорит нам о том, что безудержная апологетика сама по себе может быть более дискредитирующим фактором, чем любая самая несправедливая и изоциренная критика.

Итак, феномен традиционных ценностей, политика их продвижения в обществе в качестве официального государственного дискурса, культурной стратегии и нормативного порядка, закрепленного в соответствующих актах [2] нередко вызывают критическую реакцию, основанную как на идеологических мотивах, так и на произвольной трактовке содержания понятия «традиция».

Острые критики термина «традиционные ценности» направлено, в первую очередь, на их «традиционность», декларируемую связь с традицией. Критиковать использование ценностей в государственной политике явно нецелесообразно, ведь в этом случае деконструкции подвергнутся и другие идеологические конструкты, например, «общечеловеческие», «европейские» и другие дискурсы и нарративы, с позиций которых и критикуются традиционные ценности. А вот традиции гораздо более обсуждаемы и критикуемы.

Еще в работе 1971 г. «Традиция: обзор проблематики» польский социолог Ежи Шацкий указывал на то, что в истории обращение к той или иной традиции всегда воспринималось оценивающе, ценностной нейтральности в таком восприятии не было. Такое обращение оценивалось либо негативно, когда традиция характеризовалась как никчемная, отжившая, ненужная, либо некая традиция объявлялась сверхценной. Она объявлялась, говоря словами Е. Шацкого, либо «бельмом на глазах человечества», либо «глазами человечества» [3, с. 210]. И это касается не только временного разделения человечества, но и пространственного, поскольку, по мнению этого автора, сосуществующие человеческие общности объединяет как приверженность, так враждебность к тем или иным традициям.

Негативизм в отношении традиционного, его использования в культурной политике, идеологических конструктах часто основывается на подходе, основы которого были заложены Максом Вебером, его классификацией социальных действий, где рациональным действиям (целерациональному и ценностнорациональному) противопоставлялось традиционное.

Закрепила негативное отношение к традиции, ее противопоставление развитию теоретическая модель смены эпох, в которой традиционное общество предшествовало модерну, индустриальному обществу. В этой модели для традиционного общества харак-

терны медленное развитие, догматичность, низкое разделение труда, отсутствие свободы и прочее, негативно оцениваемое с точки зрения приоритетов и ценностей модерна. В результате традиция, созданные в ее рамках институты, тип мышления, в таком подходе понимаются как препятствия на пути развития. Все традиционное ставится в оппозицию модернизации, причем эта противопоставление носит оценивающий характер: модернизация – это хорошо, а традиционность – плохо. В этом подходе «традиция выглядит как апология и консервация прошлого, символ неизменности, а порой – синоним отставания и «отсталости» [4].

Однако со временем сама модернизация стала предметом внешней рефлексии, а в конце XX в. постмодерн поставил ее успехи и достижения под сомнение. Это не означало ценностный поворот в отношении традиции, но задало «более широкий взгляд» на проблему. Этому способствовало и более детальное и глубокое изучение неевропейских обществ. В результате противопоставление традиционного и рационального утратило научный смысл, однако продолжило свое бытование на уровне идеологического дискурса.

В последней четверти XX в. в общественных науках возникает новое понимание традиции как органичного элемента любого общества. Такому изменению способствовало не только более глубокое изучение социальности, но некоторый ренессанс традиционности в конце XX в. Наиболее яркими его проявлениями стали возрождение исламского фундаментализма в модернизирующихся государствах Ближнего Востока, подъем консерватизма и протестантского религиозного фундаментализма в США в 1970-х гг. [5, с. 30-35]. В последнем случае оказалось, что традиционные формы поведения могут наращивать свою значимость даже в наиболее далеко ушедших по пути модернизации обществах. Причем эти общественные процессы стали прямо влиять на политику.

Наибольший вклад в поворот к аналитическому изучению роли традиции следует признать за работами американского социолога Э. Шилза. В его понимании общество «... не образуется бытием в данный момент. Оно существует только через время. Оно складывается посредством времени» [6, с. 327]. Связь с прошлым, процессы наследования всегда присутствуют в социуме, прошлое наследуется «благодаря самой природе общества». Поэтому традиция по Э. Шилзу – это органичный элемент социальной жизни, «то, что прошлое передает или отдает будущему» [Цит. по 7, с. 89]. Э. Шилз понимал процессы передачи наследия в обществе как процесс, где преобладает активное конструирование. По его мнению, традиции не самопорождаются, а создаются и изменяются членами общества [6, с. 14-15]. Традиции в понимании Э. Шилза функциональны, хотя и могут выглядеть иррациональными.

При этом нужно понимать, что традиция не является субъективной, возникшей в результате индивидуального социального творчества. Ее возникновение, воспроизводство, трансформация опосредованы условиями жизни общества. Как сохранение традиции, так и ее трансформация, равно как и отказ от нее, конкретное бытование традиции, формы ее проявления, сочетание разных традиций являются, как и другие культурные феномены, результатом адаптации общества к конкретным социальным, политическим, экономическим обстоятельствам. Согласно Э. Шилзу, «традиция может меняться в ответ

на изменение внешних обстоятельств», она трансформируется, поскольку изменяются обстоятельства, которым она соответствовала [6, с. 257-258].

То есть Э. Шилз показал, что традиция не костное, а изменчивое явление, что одни и те же нормы, паттерны поведения, институциональные практики, воспринятые из прошлого, в разных обстоятельствах социальной жизни, в разное время могут по-разному пониматься и применяться.

В советской этнографии оформилось аналогичное понимание традиции как динамичного культурного феномена. Э. С. Маркарян показал, что традиция – это не только условие, инструмент сохранения стабильности социума, но и является проявлением процессов самоорганизации в обществе, поэтому изменчива по своей природе. По мнению Э. С. Маркаряна «динамика культурной традиции – это постоянный процесс преодоления одних видов социально организованных стереотипов и образования новых» [8, с. 80-81].

Отталкиваясь от модели Э. Шилза, польский социолог П. Штомпка так определял понятие традиции: «Под традицией... мы будем понимать совокупность тех объектов и идей, истоки которых коренятся в прошлом, но которые можно обнаружить в настоящем, т.е. это все то, что не было уничтожено, разбито, выброшено или забыто» [7, с. 89]. В этом определении видно, что формирование и функционирование традиции является селективным процессом, что-то отбрасывается, а что-то сохраняется. А если дополнить эту дефиницию пониманием традиции как активно трансформируемого феномена, то окажется, что то, что сохраняется, может быть изменено в процессе такого сохранения. И эти изменения производятся исходя из насущных задач общества, государства. То есть и сохранение, и трансформация того, что принято в качестве традиции, является пространством выбора. Нет никакой однозначной традиции, по крайней мере в современном обществе. Можно различать бытование традиции в обществах прошлого (традиционных) и модернизированных. Для последних характерна активная перцепция традиции, ее селекция и трансформация при сохранении за ней статуса наследия.

Одной из функций традиции, которая подчеркивает значение традиционного в социальной динамике, является то, что традиция стабилизирует общество в кризисные периоды, поддерживает его. При непредсказуемых, хаотических изменениях и проблемах возникает потребность опереться на нечто устойчивое, или хотя бы на то, что выглядит устойчивым и мало изменчивым. Традиция удовлетворяет эту потребность как в субъективном (для самоощущения членов общества), так и объективном (при принятии решений в отношении социальной системы) плане. Эта функция традиции выделена в модели П. Штомпки [Там же, с. 95]. Поскольку же кризисы в социальной динамике (даже в целом позитивной) неизбежны время от времени, то обращение к традиции, сохранение традиционного необходимо при самом новационном социальном развитии.

Проанализированные выше модели интерпретации феномена традиции, функциональные его особенности дезавуируют бытующие в современном идеологизированном дискурсе позиции, согласно которым традиция есть нечто, что мешает развитию. Обобщающее утверждение, что от традиций необходимо отказываться, чтобы развиваться, не подтверждается ни анализом феномена традиции в целом, ни эмпирическим опытом

современного мира. Примеры успешного развития в Восточной Азии в конце XX – начале XXI вв., Турции, где прорыв в развитии в первом десятилетии нынешнего века сопровождался усилением роли исламской традиции, фальсифицируют закономерность, выведенную из европейских примеров XVIII-XIX вв. Настаивание на существовании этой закономерности XXI в. – яркий пример идеологической ангажированности. В современном мире традиционные ценности не только своевременны, но современны [9, с. 39], поскольку отвечают потребностям настоящего, отражают эпоху и спроецированы в будущее.

Более того, можно утверждать, что противопоставление традиционности и модернизации – это уже оформившаяся достаточно давно традиция. Классическому либеральному пониманию социальности (естественное право, общественный договор и т. п.), на котором основывается такое противопоставление уже более трехсот лет. Адекватность такого понимания современному состоянию мира уже дискуссионна, но это находится вне рамок нашего исследования. Идеологически ангажировано атаковать современный поворот к традиции со точки зрения подхода, сложившегося в период подъема модерна, антиисторично.

Традиционное общество не знало, что у него есть традиция, так как не вычленяло ее из социокультурной реальности. Для вычленения необходимо противопоставление, а противопоставить традицию было нечему. Традиция стала предметом анализа и, соответственно, категорией культуры только когда модерн посмотрел на эту реальность «со стороны». Когда «новое» приобрело ценностный приоритет, тогда традиция стала не только предметом анализа, но и оценки, часто негативной. Как бы не называть эпоху, в которой мы живем – поздний модерн, постмодерн, метамодерн – нужно признать, что мы «со стороны» смотрим уже и на модерн. Это означает возможность ценностной нейтральности в отношении как новационности, так и традиционности.

Есть и иной подход в идеологизации традиции и основанных на ней ценностей, в котором традиционность возводится на пьедестал в качестве феномена, близкого к сакральному. В такой идеологической модели все новое должно быть проверено на соответствие традиции и отринуто, если такого соответствия нет. Это такая же крайность, как и отрицание позитивных моментов традиционности в обществе.

Довольно-таки часто в анализе феномена традиционных ценностей используется понимание традиции, как нечто такого, что целиком проистекает из прошлого. Например: «под традиционными ценностями понимаем систему представлений или нравственных правил, передающихся от поколения к поколению внутри конкретного сообщества» [10, с. 27-28]. Другой вариант: «Традиционные ценности можно определить как ценности консервативные, выражающие идеологическую приверженность традиционным порядкам, социальным и религиозным доктринам. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей» [11, с. 73].

Такой подход не учитывает того, что настоящее, представления о желаемом будущем могут играть и играют активную роль по отношению к прошлому. Это механистическое понимание традиции, основывающееся на линейном характере ее происхождения.

Возможность конструирования традиции, что широко применяется в социокультурных практиках современности, в таких определениях не учитывается. Такое механистическое понимание происхождения традиции делает политику внедрения традиционных ценностей уязвимой для критики. Очевидно же, что в прошлом было много такого, что не приемлемо для современного человека, вызывает закономерное осуждение и понимание, что это должно быть отринуто, преодолено. Негативен такой подход и с точки зрения извлечения уроков из прошлого, что весьма актуально для России, которая в относительно недавнем прошлом переживала радикальные трансформации, приводившие к падению государственности, катастрофическим последствиям для общества, экономики, культуры.

По нашему мнению, сейчас необходимо отойти от таких противопоставлений и смотреть на традицию не как на врага будущего, и не как на «священное прошлое», а как на инструмент для решения проблем настоящего. А выбор таких инструментов всегда является предметом рациональной дискуссии.

Аналитическое понимание традиционности (отличное от идеологизированного) демонстрирует, что традиция работает в обоих фундаментальных социокультурных процессах, определяющих функционирование общества: социальных изменениях и сохранении стабильности социального порядка. Такое же сочетание можно наблюдать и в политических практиках. Политическое обоснование необходимости тех или иных изменений в государстве выглядит более убедительным, если основывается на наследуемом, а сами изменения проходят менее конфликтно и дестабилизирующе, если включают в себя некоторое соответствие традиции, легитимизируются при ее помощи.

Любой потенциал изменений определяется результатом развития в прошлом, иными словами базируется на традициях общества, его традиционных ценностях. Традиция ограничивает дестабилизирующую составляющую, которая присутствует в любых социальных изменениях. Это, например, хорошо было заметно в сфере образования. Некоторые внедряемые в недавнем прошлом новшества были бы гораздо более разрушительными, если бы они не сдерживались (саботировались, трансформировались в конкретных ситуациях внедрения) традициями отечественного образования.

В понимании роли традиции в социальных изменениях следует отметить и ее конструктивистский характер. Здесь нужно вспомнить о предложенном Э. Хосбаумом концепте «изобретенная традиция». Этот концепт им был разработан для анализа процессов нациостроительства в Новое время, когда акторы создания наций не только обосновывали действительность существования той или иной нации за счет фактов и достижений прошлого, но и конструировали его реальность. По мнению Э. Хосбаума «специфика «изобретенных» традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивна... эти традиции представляют собой ответ на новую ситуацию в форме отсылки к ситуации старой... они создают себе прошлое путем их как бы обязательного повторения» [12, с. 48].

«Изобретение традиции» – это активный конструктивистский процесс формирования конфигураций из подлинного, переинтерпретированного, вымышленного, целью которого является создание настоящего и будущего – той или иной общности людей, которые в сво-

их представлениях оказываются связанными общей историей, заветами предков. Такого рода практики свойственны не только нациям Нового времени, но и другим общностям. В одном из исследований мы показали как аналогичную политику конструирования уже во второй половине XX в. проводили в фундаменталистских религиозных движениях, «изобретая» изначальную, «чистую» от последующих нововведений религию [13, С.48-49].

В этом смысле традицию нужно понимать не как нечто, беспрекословно данное нам прошлым, а как то, что мы сами, по своей воле из этого прошлого взяли. Причем не факт, что то, что мы взяли из прошлого, там было, по крайней мере в том виде, в котором мы его внедряем в настоящее. Традиция и наследуема, и результат селекции наследия, и изобретаема – когда мы имеем с конкретной конфигурацией того, что признается традицией в настоящем. Эти процессы дополнительные по отношению друг к другу.

Несложно обнаружить определенную аналогию между такой дополнительностью и аналогичным аналитическим процессом в описании наций, где дополнительными являются подходы примордиализма, инструментализма и конструктивизма [14, с. 297-302]. Провозглашение исконности традиции аналогично примордиализму, селекция того, что потенциально может стать традицией, в интересах актуальной политики – это инструменталистский подход к традиции. Ну а конструирование символов и практик аналогично и при создании национальных, культурных, религиозных групп, и при проведении политики по внедрению той или иной традиции.

Это же относится и к традиционным ценностям, которые основываются на опыте предков, но конструируются в настоящем в инструментальных целях построения будущего. В этом смысле источником, стимулом внедрения традиционных ценностей является не прошлое, а будущее – задачи, которые стоят перед страной.

В критике традиционных ценностей и обращения к традициям при определении целей и приоритетов развития общества и государства нередко можно встретить аргументы, основанные на акцентировании внимания к негативным с точки зрения современных ценностей и норм событиям, явлениям, процессам в прошлом. В качестве такого негатива используются: крепостное право, ранние браки, неравноправие, сословность, телесные наказания и т.п. Эти негативные факты преподносятся в режиме пафосного опровержения общей закономерности необходимости и функциональности традиции в современном обществе. Под таким «соусом» политика продвижения традиционных ценностей может дискредитироваться объяснением их внедрения корыстными интересами власть предержащих, дескать они хотят обосновать и закрепить социальное расслоение, репрессивные практики, а там и о крепостном праве задумаются.

Это не более чем способ дискредитации политики «традиционных ценностей». Ничто и никто нас не обязывает воспроизводить прошлое в его полной совокупности вместе с отжившими свое социальными и политическими практиками, с тем, что никак не может быть воспринято позитивно в современном обществе. Выше уже было показано, что формирование традиции носит селективный характер и включает в себя не только воспроизводство необходимого, но и отбрасывание отжившего. От дихотомии ценност-

но и идеологически мотивированных позиций «стереотипизация опыта, преклонение перед прошлым, ригидность», с одной стороны, и «непреходящий общественный идеал, духовно-нравственный код» с другой [15, с. 30-31] стоит перейти к рациональному выбору фрагментов опыта, необходимых для построения будущего.

Традиция – это то, что мы целесообразно находим в прошлом, причем не факт, что то, что мы нашли в этом прошлом, действительно там было или было таким, каким мы его включили в традицию. В описании этой особенности бытия традиции в современном обществе вместо «целесообразно» вполне можно использовать веберовские понятия «целерациональное» и «ценностнорациональное», тем самым примирив разные обществоведческие традиции. То есть использование традиций, их внедрение, конструирование и интерпретация наследия прошлого – это рациональное действие, определяемое насущными задачами, стоящими перед обществом.

Предметом дискуссии о традиционных ценностях может быть вопрос о коллективизме. Он Указом [2] отнесен к числу традиционных ценностей. В исследованиях межкультурных коммуникаций коллективизм и противопоставляемый ему индивидуализм относят к феноменам культурных синдромов, описанных Г. Триандисом, – комплексам элементарных форм социального поведения, свойственных представителям той или иной культуры [16, с. 191]. В свою очередь Н. М. Лебедева интерпретирует культурный синдром как набор ценностей, установок, верований, норм и моделей поведения [17, с. 44]. То есть нет чёткого понимания является ли коллективизм ценностью, продуктом ценностей культуры или, наоборот, будучи установкой, определяющей культурное поведение, продуцирует ценностные ориентации.

А. А. Аузан, основываясь на материалах эмпирических исследований, утверждает, что в современной России существует региональная специфика в распространении коллективизма и индивидуализма – есть регионы, в которых преобладает индивидуализм [18, с. 68-77]. Межстрановые исследования показывают, что Россия находится в средней группе государств по распределению индивидуализм-коллективизм [19, с. 68-77].

С другой стороны, само содержание понятия «коллективизм» весьма нечётко и коллективистские практики нередко различны. Клановость – это проявление коллективизма, но можно точно утверждать, что не это имелось в виду в Указе Президента. Клановость весьма свойственна, например, арабским странам, культура которых очень коллективистична, но с созданием крепкой государственности в этой части мира в последние сто лет было множество проблем, в том числе и по причине межклановых противоречий.

Вопрос о реальности коллективистских ценностных ориентаций в современном российском обществе является открытым, поэтому возможна дискуссия по этому поводу. Однако те авторы, которые настаивают на преобладании индивидуализма в российском обществе, путают ценностные ориентации, распространенные в обществе, и ценности, как ориентиры, как представления о должном. Различие между наличными ценностными ориентациями и желаемыми ценностями в современном дискурсе традиционных ценностей в России остаётся не проговоренным.

В опубликованном в июле 2025 года докладе «Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке»¹, в разделе «Абрис идеологии-мечты России» есть пункт, где сказано: «Мы – за коллективизм, называем его соборностью. Человек может состояться и быть свободным только в служении общему делу» [20]. В этом идеологическом документе не конкретизируется, что имеется в виду под коллективизмом, есть только отсылка к тому, что он релевантен феномену и понятию «соборность». Последнее также является неопределенным, по-разному может пониматься в конфессиональном [21] и светском дискурсах [22]. Это не означает неправомерность использования терминов «коллективизм», «соборность». Такая неопределенность говорит об имеющемся потенциале дискуссии по конкретизации данных понятий.

Исходя из общего духа Указа [2], можно утверждать, что коллективизм, понимаемый как ценность, это то, к чему нужно стремиться для того, чтобы в обществе сформировался ценностный приоритет общих задач и целей. При этом имеется в виду, что общее – это общегосударственное, а не отдельной группы людей. Исходя из вышеизложенного, вопрос о том, что мы понимаем под термином «коллективизм», остается открытым, как и то, насколько реализуема эта ценность в современной России. Поэтому этот вопрос должен быть предметом дискуссии.

Внедрение ценностей – это рациональный процесс, определяемый теми или иными целями. Однако нужно различать внедрение ценностей для коренного преобразования культуры, радикальное отрицание прошлого опыта с целью построения чего-то абсолютно нового, и такое же рациональное действие, направленное на использование ресурсов прошлого ради задач настоящего и будущего.

Стоит признать, что политика продвижения традиционных ценностей пока носит реактивный характер. Она стала реакцией на активное ценностное преобразование общества в странах Западной Европы и Северной Америки, навязывания этой «повестки» другим странам. Эти процессы нередко сравнивают с Реформацией XVI в. Такая реакция представляет собой борьбу за культурную гегемонию в духе Антонио Грамши. Это открытое Грамши явление представляет собой политику по стандартизации мышления в масштабах нации или даже континента [23, с. 251]. Причём такая стандартизация является неотъемлемой чертой современных обществ, которая только усилилась в информационную и постмодернистскую эпоху, что обусловило некоторый ренессанс идей Грамши в XXI в.

Продвижение традиционных ценностей – это ответ одной стандартизации на другую. Навязываемые из вне схемы восприятия, оценивания, интерпретации приходят к нам в «готовом виде» и поэтому могут приниматься или не приниматься, а наше общество выступает при этом пассивным реципиентом. При реализации собственной политики культурной гегемонии параметры неизбежной в нынешнем мире стандартизации могут

¹Прямое авторство доклада в его тексте не указано, сказано только, что ответственность за окончательный текст доклада несёт только основной автор – Сергей Александрович Караганов.

²См., например, интервью профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слезкина, данное главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову, опубликованное 03.05.2024 (<https://globalaffairs.ru/articles/novaya-reformacziya-podcast/>).

и должны стать предметом внутриобщественной рациональной дискуссии. Ее отсутствие только облегчает деструкцию такой ценностной политики, манипулятивную риторику в ее отношении.

Общественнозначимые дискурсы, нарративы о смене ценностных приоритетов, о переосмыслении традиции – это разговоры не о прошлом, а о выборе пути. Именно в рамках такого выбора происходит привлечение ресурсов культурной традиции, ее возрождение. Естественно, это предполагает наличие разных точек зрения, дискуссию и непредопределенность результатов. То есть традиционные ценности не означают чего-то застывшего, а открывают веер возможных перспектив развития. Выбор же конкретных действий и направлений – это рациональная процедура.

В заключение, сформулируем несколько тезисов, на основе которых возможна конструктивная дискуссия о политике продвижения традиционных ценностей, отличная от идеологизированного противостояния.

1. Традиция, традиционные ценности – это результат социального творчества, а не слепого воспроизводства.

2. Традиция – это способ адаптации к настоящему и целям построения будущего на основе селекции практик из прошлого, их конструирование в виде, необходимом обществу в данный момент времени.

3. Политика продвижения традиционных ценностей во многом является реакцией на навязывание новой ценностной повестки, на попытки реализовать культурную гегемонию со стороны стран Западной Европы и Северной Америки.

4. Политика продвижения традиционных ценностей является социальной технологией, которая должна основываться на предварительном научном анализе и общественной дискуссии. А они должны определить, что из прошлого и в каком виде будет служить задачам развития страны.

Список литературы

1. Селезнева А. В., Скипин Н. С. «Традиционное» как функция: возможности применения для эмпирического исследования ценностей и смыслов // Полилог/Polylogos. 2024. Т. 8. № 2. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110030576-5-1/> (дата обращения: 20.08.2025).

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (Дата обращения: 20.08.2025).

3. Шацкий Е. Утопия и традиция. Москва: Прогресс, 1990. 456 с.

4. Традиция // Новая философская энциклопедия. Электронная библиотека ИФ РАН. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0139aae275501c6d82199339> (дата обращения: 20.08.2025).

5. Душенко К. В., Мещеряков А. Н. Открытие Японии и реформа японского тела (вторая

- половина XIX – начало XX в.) // Вестник культурологии. 2011. № 2. С. 30-35.
6. Shils E. Tradition / Edward Shils. Chicago: University of Chicago Press, 1981. 334 p.
 7. Штомпка П. Социология социальных изменений. Пер. с англ, под ред. В. А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.
 8. Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская Этнография. 1981. № 2. С. 78-96.
 9. Афанасов Н. О современности и своевременности традиционных ценностей. PATRIA. № 1(0). 2024. С. 30-49.
 10. Мазкина О. Б. Актуальность возрождения традиционных ценностей // Artium magister. 2022. Т. 22. № 3. С. 27-31.
 11. Дежнев В. Н., Новикова О. В. Традиционные ценности: к определению понятия // Вестник Шадринского государственного педагогического института. 2015. № 4 (28). С. 71-74.
 12. Хосбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47-62.
 13. Кузьмин Н. Н. Сохранение и изобретение традиции в религиозных практиках фундаменталистских движений // Религия. Общество. Человек. [Электронный ресурс]: научный сборник / сост. Ю. В. Норманская. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2025. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_82554735_17731301.pdf (дата обращения: 20.08.2025).
 14. Щеглова Д. К., Черепанова М. И., Гуляева А. С. Основные подходы к пониманию этнической идентичности // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2020. Т. 2. № 9. С. 297-302.
 15. Гилязова О. С. Традиционные российские ценности: понятия, назначение, достоинства и ограничения // Социально-политические исследования. 2024. № 2 (23). С. 27-45. URL: <https://elibrary.ru/ORHSEQ> (дата обращения: 20.08.2025).
 16. Триандис Г. К. Культура и социальное поведение: Пер. с англ. В. А. Соснина. Москва: Форум, 2007. 382 с.
 17. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: «Ключ-С», 1999. 224 с.
 18. Аузан А. А. Культурные коды экономики: Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа. М.: Издательство АСТ, 2022. 160 с.
 19. Пушных В. А., Еременко М. С. Межкультурный менеджмент: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. 180 с.
 20. Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке // Совет по внешней и оборонной политике. URL: <https://svop.ru/projects/rossijskaya-ideya/65079> (дата обращения: 20.08.2025).
 21. Соборность // Азбука веры. Православная энциклопедия. URL: <https://azbyka.ru/sobornost> (дата обращения: 20.08.2025).
 22. Соборность // Новая философская энциклопедия. Электронная библиотека ИФ РАН. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0178cc6530a5c64973161178> (дата обращения: 20.08.2025).
 23. Грамши А. Избранные произведения в 3 т.: пер. с итал. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. Т. 3 571 с.

Сведения об авторе:

Кузьмин Николай Николаевич – кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения и философии культуры Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Российская Федерация, г. Симферополь.

E-mail: kuzsim@rambler.ru

Kuzmin N. N.

ON THE POTENTIAL FOR CONSTRUCTIVE DISCUSSION AROUND THE POLICY OF PROMOTING TRADITIONAL VALUES

Abstract: *The discussion of traditional values should be based on a scientific analysis of the phenomenon of tradition. However, criticism of the policy of promoting traditional values is usually based on ideological preferences. The sharp edge of criticism is aimed at the attribute of “traditional”, the ideology of denying traditional values is based on the opposition of traditional and modern societies. It is claimed that traditions hinder development, that they must be rejected in order to move forward. Any negative manifestations observed in the past are attributed to traditionalism. The policy of traditional values is accused of trying to revive these negative phenomena. The scientific approach to the phenomenon of tradition claims that tradition is inherent in any society, is a significant social resource. Tradition limits the destabilizing component that is present in any social changes. Tradition supports society during periods of crisis, and they are an integral part of social dynamics. Tradition is not only a condition, a tool for maintaining the stability of society, but is also a manifestation of the processes of self-organization in society, it is changeable by its nature. Traditions are dynamic and subject to change along with the changing society. The formation and functioning of tradition is based on the selection of practices of the past. Tradition is not something that was passed on to us from the past, but something that we ourselves, of our own free will, took from the past. Traditional values are based on the experience of ancestors, but are constructed in the present to build the future. Tradition is something that we reasonably find in the past. The use of traditional values, their implementation is a rational action determined by the urgent tasks and goals facing society and the state.*

Keywords: *traditional values, tradition, constructivism, collectivism, social technology.*

References

1. Selezneva A. V., Skipin N. S. «Tradicionnoe» kak funkciya: vozmozhnosti primeneniya dlya empiricheskogo issledovaniya cennostej i smyslov [“Traditional” as a function: possibilities of application for empirical research of values and meanings] // Polilog/Polylogos. 2024. Т. 8. № 2. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110030576-5-1/> (data obrashcheniya: 20.08.2025).

2. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 09.11.2022 g. № 809 «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki po sohraneniyu i ukrepleniyu tradicionnyh rossijskih duhovno-nravstvennyh cennostej». [«On approval of the Fundamentals of state policy for the preservation and strengthening of traditional Russian spiritual and moral values»] URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (data obrashcheniya: 20.08.2025).
3. Shackij E. Utopiya i tradiciya [Utopia and tradition]. Moskva: Progress, 1990. 456 s.
4. Tradiciya [Tradition] // Novaya filosofskaya enciklopediya. Elektronnyaya biblioteka IF RAN. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0139aae275501c6d82199339> (data obrashcheniya: 20.08.2025).
5. Dushenko K. V., Meshcheryakov A. N. Otkrytie Yaponii i reforma yaponskogo tela (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.) [The opening of Japan and the reform of the Japanese body (second half of the 19th – early 20th century)] // Vestnik kul'turologii. 2011. № 2. S. 30-35.
6. Shils E. Tradition / Edward Shils. Chicago: University of Chicago Press, 1981. 334 p.
7. Shtompka P. Sociologiya social'nyh izmenenij [The Sociology of Social Change]. Per. s angl, pod red. V. A. Yadova. M.: Aspekt Press, 1996. 416 s.
8. Markaryan E. S. Uzlovye problemy teorii kul'turnoj tradicii [Key issues of the theory of cultural tradition] // Sovetskaya Etnografiya. 1981. № 2. S. 78-96.
9. Afanasov N. O sovremennosti i svoevremennosti tradicionnyh cennostej [On the modernity and timeliness of traditional values]. PATRIA. № 1(0). 2024. S.30-49.
10. Mazkina O. B. Aktual'nost' vozrozhdeniya tradicionnyh cennostej [The relevance of the revival of traditional values] // Artium magister. 2022. T. 22. № 3. S. 27-31.
11. Dezhnev V. N., Novikova O. V. Tradicionnye cennosti: k opredeleniyu ponyatiya [Traditional values: towards a definition of the concept] // Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. 2015. № 4 (28). S. 71-74.
12. Hosbaum E. Izobretenie tradicij [The Invention of Tradition] // Vestnik Evrazii. 2000. № 1. S. 47-62.
13. Kuz'min N. N. Sohranenie i izobretenie tradicii v religioznyh praktikah fundamentalistskih dvizhenij [The Preservation and Invention of Tradition in the Religious Practices of Fundamentalist Movements] // Religiya. Obschestvo. Chelovek. [Elektronnyj resurs]: nauchnyj sbornik / sost. Yu. V. Normanskaya. – Simferopol': IT «ARIAL», 2025. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_82554735_17731301.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2025).
14. Shcheglova D. K., Cherepanova M. I., Gulyaeva A. S. Osnovnye podhody k ponimaniyu etnicheskoy identichnosti [Basic approaches to understanding ethnic identity] // Social'naya integraciya i razvitie etnokul'tur v evrazijskom prostranstve. 2020. T.2. № 9. S. 297-302.
15. Gilyazova O. S. Tradicionnye rossijskie cennosti: ponyatiya, naznachenie, dostoinstva i ogranicheniya [Traditional Russian values: concepts, purpose, advantages and limitations] // Social'no-politicheskie issledovaniya. 2024. № 2 (23). S. 27-45. URL: <https://elibrary.ru/ORHSEQ> (data obrashcheniya: 20.08.2025).
16. Triandis G. K. Kul'tura i social'noe povedenie. [Culture and social behavior] Per. s angl. V. A. Sosnina. Moskva: Forum, 2007. 382 s.

17. Lebedeva N. M. Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kul'turnuyu psihologiyu. [Introduction to Ethnic and Cross-Cultural Psychology] M.: «Klyuch-S», 1999. 224 s.

18. Auzan A. A. Kul'turnye kody ekonomiki: Kak cennosti vliyayut na konkurenciyu, demokratiyu i blagosostoyanie naroda. [Cultural Codes of Economics: How Values Affect Competition, Democracy, and the Welfare of the People.] M.: Izdatel'stvo AST, 2022. 160 s.

19. Pushnyh V. A., Eremenko M. S. Mezhkul'turnyj menedzhment: uchebnoe posobie [Intercultural Management: A Textbook]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2011. 180 s.

20. Zhivaya ideya-mechta Rossii. Kodeks rossiyanina v XXI veke [Living idea-dream of Russia. Code of the Russian in the 21st century] // Sovet po vneshnej i oboronnoj politike. URL: <https://svop.ru/projects/rossijskaya-ideya/65079> (data obrashcheniya: 20.08.2025).

21. Sobornost' // Azbuka very. Pravoslavnyaya enciklopediya. URL: <https://azbyka.ru/sobornost> (data obrashcheniya: 20.08.2025).

22. Sobornost' // Novaya filosofskaya enciklopediya. Elektronnyaya biblioteka IF RAN. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0178cc6530a5c64973161178> (data obrashcheniya: 20.08.2025).

23. Gramshi A. Izbrannye proizvedeniya v 3 t.: per. s ital. M.: Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1959. T. 3 571 s.

Kuzmin Nikolaj Nikolaevich – Candidate of Philosophy, Assoc. Prof. of the Department of Religious Studies and Philosophy of Culture, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Russian Federation, Simferopol.

E-mail: kuzsim@rambler.ru